

УДК 343.2

Кузьменко Богдан Сергійович –

студент 2 курсу 1 групи

*Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого*

Bogdan S. Kuzmenko –

2^d year student of group 1,

*Institute of Training for the Bodies of Justice of Ukraine
student of Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)*

Проблемні питання визначення виду та розміру покарання за незакінчений злочин

У статті досліджуються проблемні питання призначення покарання за незакінчений злочин. Визначені основні положення щодо незакінченого злочину та кримінальної відповідальності за його вчинення. Розглянуто можливі варіанти вирішення проблемних питань, які виникають при застосуванні норм кримінального закону з приводу призначення покарання за незакінчений злочин.

Ключові слова: *готування, замах, незакінчений злочин, призначення покарання, ступінь тяжкості діяння, злочинний намір.*

В статье исследуются проблемные вопросы назначения наказания за неоконченное преступление. Определены основные положения по неоконченному преступлению и уголовной ответственности за его совершение. Рассмотрены возможные варианты решения проблемных вопросов, возникающих при применении норм уголовного закона по поводу назначения наказания за неоконченное преступление.

Ключевые слова: *приготовление, покушение, неоконченное преступление, назначения наказания, степень тяжести деяния, преступный умысел.*

B.S. Kuzmenko Problematic Issues in Determining the Type and Amount of Punishment for an Uncompleted Crime

The article describes main problems of sentencing for an uncompleted crime. The main positions on the unfinished crime and criminal liability for its commission have been defined. Possible variants for solving problem issues that arise when applying the rules of criminal legislation on sentencing for an uncompleted crime have been considered.

This article also considers the corresponding novelties in the sphere of sentencing for an uncompleted crime, by what law these novelties were introduced into the current Criminal Code and what are the results of these changes. Then it was defined that the norm of Art. 68 of the Criminal Code is a special rule of sentencing, which establishes circumstances that the court must take into consideration guided by art. 65-67 of the Criminal Code. Therefore, they act as additional legal guidelines to the general rule of sentencing, that specified in Art. 65 of the Criminal Code.

Also, obligatoriness for decrease the punishment based of Art. 68 of the Criminal Code has been determined and the author provides his own view on the fact, that it would be better to give a court the right, but not the obligation to apply such a rule in each concrete case. Further, the cases in which the court, while applying the rules of Part 2 and Part 3 of Art. 68 of the Criminal Code, should proceed not from the maximum terms of the sanction of article of the Special Part of the Criminal Code, but the maximum size of the corresponding punishment established in the General Part of the Criminal Code.

After that, the cases where the lower limit of punishment may be equal or even higher than the upper limit of the punishment has been considered, and appropriate recommendations has been given by the author. Cases where Art. 68 and Art. 43 of the Criminal Code has been also considered. On the base of which, the author concludes that it may be necessary to determine which of these norms has priority on the legislative level. Also, this article examines the question can a court has the right to apply Part 2 and 3 of Art. 68 of the Criminal Code

to impose a sentence lower than the minimum limit of the main punishment set in the sanction of the Special Part of the Criminal Code. The last question of this article has been devoted to the case from the jurisprudence, where the author studies the possibility of simultaneous application of two parts of Art. 68 of the Criminal Code of Ukraine.

Keywords: *preparation, attempted, unfinished crime, punishment, severity, criminal intent.*

Постановка проблеми. Після внесення змін та доповнень до Кримінального Кодексу України (далі – КК), які на жаль не мали досить системного характеру, при застосуванні норми щодо призначення покарання за незакінчений злочин, почали виникати колізії між окремими положеннями КК та ст. 68 КК. Тому для правильного застосування цієї норми, необхідно ретельно її дослідити, аби в подальшому уникнути проблем, які на теперішній час виникають у судовій практиці.

Аналіз останніх досліджень. Питання, щодо аналізу проблем призначення покарання за незакінчений злочин, слугувало предметом дослідження таких дослідників, як В. І. Тютюгін, М. Г. Арманов, М. І. Хавронюк, О. В. Ус, М. І. Мельник, В. І. Сургуєва, В. В. Копейчинкова, А. С. Макаренко, О. М. Літвінов, Т. В. Непомнящая, В. М. Степашин, П. В. Хряпінський. В цілому питання призначення покарання за незакінчений злочин потребує подальшого дослідження на сучасному етапі розвитку української держави.

Невирішені раніше проблеми. Питання призначення покарання за незакінчений злочин завжди були в центрі уваги не тільки фахівців в галузі права, представників правозастосовчої практики, а й законодавця. Після прийняття Закону України (далі – ЗУ) «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо гуманізації кримінальної відповідальності» [1] виникло питання, як з мінімальними втратами для суспільства, без зайвої жорстокості й одночасно за допомогою яких найгуманніших засобів досягти бажаних результатів у боротьбі із злочинністю? Ця проблема користувалась, користується й буде користуватися актуальністю, саме завдяки важливості призначення до кінця визначеного і точного покарання, задля того, щоб уникнути і зменшити ситуації, коли через неправильно призначені вироки будь-який суддя і сам рано чи пізно може стати підсудним, бо вирок йому виносять, так би мовити, винесені раніше ним самим вироки.

Мета статті. Висвітлення законодавчих недоліків у регламентації особливостей призначення покарання за незакінчений злочин. Надання рекомендацій щодо варіантів застосування колізійних норм та пропозицій щодо врегулювання проблем у призначенні покарання за незакінчений злочин.

Виклад основного матеріалу. Перш ніж розпочати детальний розгляд проблем застосування ст. 68 КК, на мою думку, необхідно зазначити, що 15 квітня 2008 року, на підставі п. 11 ст. 5 ЗУ «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо гуманізації кримінальної відповідальності», ст. 68 КК було доповнено двома новими частинами такого змісту:

«2. За вчинення готування до злочину строк або розмір покарання не може перевищувати половини максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу;
3. За вчинення замаху на злочин строк або розмір покарання не може перевищувати двох третин максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу». [1]

Взагалі ці нововведення можна оцінити, як такі що відповідають принципам гуманізму та справедливості. Натомість, прагнучи до гуманізації, ми отримали, по-перше, колізії між окремими положеннями КК, по-друге, збільшення прогалів правового регулювання щодо призначення покарання.

Хоча ці норми були додані до КК ще 12 років тому, вони й досі потребують роз'яснення з метою правильного їх застосування і вироблення єдиної моделі практики призначення покарання за незакінчений злочин. Є підстави зазначити, що сама ст. 68 КК закріплює ті

особливі вимоги, яких суд зобов'язаний дотримуватися при призначенні покарання за незакінчений злочин. Враховуючи це ч. 1 ст. 68 КК закріплює ті чинники, які суд повинен враховувати керуючись положеннями статей 65-67 КК, тобто вони виступають додатковими юридичними орієнтирами до загальних принципів призначення покарання зазначених у ст. 65 КК. Тобто суд при визначенні розміру і виду покарання за незакінчений злочин керується трьома загальнообов'язковими критеріями, які стосуються особи винного, ступеня тяжкості вчиненого суспільно небезпечного діяння та обставин, які обтяжують чи пом'якшують покарання та двома факультативними – це ступінь здійснення злочинного наміру та тих обставин, через які злочин не було доведено до кінця. [2]

Ч. 2 і ч. 3 ст. 68 КК, в свою чергу встановлюють той максимум, в межах якого суд може призначити покарання в конкретному випадку. Межі цього максимуму в кримінальному законі розрізняються, відповідно до стадії вчиненого злочину, тобто готування до злочину (ч. 2 ст. 68 КК) – строк чи розмір покарання складає половину, чи замах (ч. 3 ст. 68 КК) – дві третини від максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини КК. Цікавим є те, що законодавець обмежує тільки максимальну межу найбільш суворого виду покарання. Зрозуміло, що незакінчений злочин за своєю природою є менш суспільно небезпечним ніж закінчений, наприклад, хоча б тому, що не вчинені ще всі дії або не настали суспільно небезпечні наслідки. Звідси стає цілком зрозуміло волю законодавця, який прагне відзначити ступінь тяжкості незакінченого злочину в його караності, і завдяки цьому обмежити судовський розсуд, при призначенні покарання за незакінчений злочин. Але не рідкістю є випадки, коли особливо тяжкий злочин (наприклад, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 115 КК, умисне вбивство вчинене з особливою жорстокістю) не доводиться до кінця завдяки, наприклад, працівникам правоохоронних органів, лікарів або навіть взагалі власних зусиль самого потерпілого, і він на все життя залишається інвалідом, який прикутий до ліжка. Також трапляються випадки коли, наприклад,

внаслідок фактичної помилки, особа бажаючи помститися судді, який постановив рішення не в її інтересах, чекає його ввечері на вулиці і наносить йому тяжке тілесне ушкодження. Однак виявляється, що винний помилився і прийняв за суддю іншу людину. У цьому випадку шкоду заподіяно здоров'ю іншої людини, але в цьому випадку була помилка не в особі потерпілого, а в об'єкті: винний спрямував свої дії не тільки проти здоров'я людини, а й на заподіяння шкоди нормальній діяльності правосуддя. Питання про його вину і відповідальність тут має вирішуватися за правилами помилки в об'єкті винний повинен відповідати залежно від спрямованості умислу як за замах на злочин, передбачений ч. 3 ст. 377 КК (умисне заподіяння судді тяжкого тілесного ушкодження). [3, с. 195] В цьому випадку виникає досить несправедлива ситуація, адже особа не несе відповідальність за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень тій людині, яку вона прийняла за суддю, а також максимальна межа покарання буде зменшена на підставі обов'язкової норми ч. 3 ст. 68. КК, як результат призначення покарання, яке не є рівним фактично вчиненим діянням винної особи. Не зважаючи на це, ч. 2 і ч. 3 ст. 68 КК є імперативними нормами, тобто такими, від яких судді не можуть відійти на власний розсуд. На мою думку, було би краще наділити суд правом на пом'якшення покарання в межах ч. 2 і ч. 3 ст. 68 КК, з урахуванням прямо вказаних у ч. 1 ст. 68 КК, ступеня тяжкості вчиненого діяння, ступеня здійснення злочинного наміру та причин, внаслідок яких злочин не було доведено до кінця.

Також вважаю важливим зазначити що, ст. 99–102 КК знижують максимальні межі покарань, які можуть бути призначені судом неповнолітнім. Але, можуть виникати ситуації, коли в санкції статті Особливої частини КК встановлений такий максимум найбільш суворого розміру покарання, який перевищує максимальну межу для цього покарання передбачену ст. 99–102 КК, то при застосуванні норм ч. 2 та ч. 3 ст. 68 КК, слід виходити із максимальних строків не санкції статті Особливої частини кримінального закону, а ст. 99-103 КК. В. І. Тютюгін навів на мій погляд доречний приклад: « у санкції ч. 2 ст. 122 КК максимальний строк позбавлення волі становить п'ять років, але згідно з п. 2 ч. 3 ст. 102 КК,

неповнолітньому за цей злочин середньої тяжкості позбавлення волі може бути призначено на строк не більше чотирьох років. Саме з останнього строку слід виходити і в разі зниження покарання неповнолітньому за правилами ч. 2 і 3 ст. 68 КК». [4, с.42]

Наступна проблема полягає в ситуаціях, коли при призначенні покарання за незакінчений злочин, нижня межа покарання може бути рівною верхній межі або навіть вищою за неї. І виникає питання, чи можливо призначити покарання у такому розмірі, якщо особа вчинила готування до злочину, передбаченого ч. 1 ст. 147 КК, захоплення заручників, то санкція цієї статті передбачає, максимальний вид покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, то у цій справі суд повинен призначити покарання від 5 до 4 років позбавлення волі? Також можлива ситуація коли, наприклад, ч. 3 ст. 120 КК за доведення до самогубства неповнолітнього встановлює в санкції максимальний строк позбавлення волі від 7 до 10 років, але, якщо особа вчинила готування до такого злочину, то суд, який зобов'язаний користуватися імперативним правилом ч. 2 ст. 68 КК, повинен призначити цій особі покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 5 років? Розв'язання цих питань, на мою думку, можливе, якщо застосовувати правило конкуренції норм Загальної та Особливої частин КК, коли застосовується правило, відповідно до якого застосуванню підлягає основоположна норма, передбачена в Загальній частині КК, тобто це ст. 68 КК. Тому ми можемо зробити висновок, граничний розмір покарання в наведених прикладах у виді позбавлення волі за готування до злочину передбаченого ч. 1 ст. 147 КК – становить 4 роки, а за злочин передбачений ч. 3 ст. 120 КК – 5 років.

Також можливе виникнення ситуації, коли особа вчиняє незакінчений злочин який супроводжують обставини визначені ч. 3 ст. 43 КК. Виникає питання, як у такому разі діяти судам, і чи можливе одночасне застосування правил, закріплених як ч. 3 ст. 43, так і в ч. 2 і 3 ст. 68 КК, які мають обов'язковий характер. Аналізуючи ці дві норми, можна зробити висновок, що при призначенні покарання у справах, коли є підстави для одночасного застосування цих норм, то зниження максимального строку позбавлення волі

відповідно до ч. 3 ст. 43 КК повинно здійснюватися на основі того максимуму, який передбачений ч. 2 і 3 ст. 68 КК за вчинення незакінченого злочину. Приклад до вирішення цього питання наводить В. І. Тютюгін, який зазначає: «якщо особа на виконання спеціального завдання з метою попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації вчинила у складі такої групи замах на заподіяння тяжких тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 121 КК), то їй може бути призначено максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк не більше 3 років і 4 місяців».[4] Можливо при виникненні такої ситуації слід ставити питання наступним чином: «Чи не буде доцільним на законодавчому рівні поставити пріоритет між ст. 47 і 68 КК?»

Відповідно до ч. 4 ст. 68 КК, довічне позбавлення волі за вчинення готування до злочину та вчинення замаху на злочин не застосовується, крім злочинів, вичерпний перелік яких встановлено в цій же статті. Здається все вирішено і ніяких питань виникнути не повинно, але проблема є і її пропонуємо розглянути на прикладі кримінальної справи (*№ 664/425/16-к від 25 листопада 2016р.*). [5] У цій справі дії особи було кваліфіковано, як закінчений замах на умисне вбивство двох або більше осіб (ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК). При призначенні покарання суд, відповідно зі ст. 65 КК враховує те, що злочин, вчинений ним є особливо тяжким злочином, наслідки вчиненого злочину, особу обвинуваченого. Відповідно до вимог ч. 3 ст. 68 КК, за вчинення замаху на злочин строк або розмір покарання не може перевищувати двох третин максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини КК. В свою чергу, відповідно до роз'яснень, що містяться у п. 6-1 ч. 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24.10.2003 «Про практику призначення судами кримінального покарання» [2], правила частин 2 і 3 статті 68 КК України не можуть бути застосовані при призначенні покарання особі, яка у віці вісімнадцяти і більше років вчинила злочин, за який передбачено найбільш суворий вид покарання - довічне позбавлення волі, оскільки цей вид покарання є таким, що виключає можливість визначення його половини

чи двох третин. З огляду на все вищесказане суд не застосовує ч. 3 ст. 68 КК і призначає покарання у виді позбавлення волі в межах санкції закону, за яким визнає його винуватим, а саме строком на дванадцять років. Далі на це рішення було оскаржено в Апеляційному суді (*справа № 664/425/16-к, провадження № 11-кп/791/933/17*). [6] прокурор просить вирок змінити в частині призначеного покарання оскільки засуджений вчинив замах на злочин, передбачений п. 1 ч. 2 ст. 115 КК, а тому суд не вправі був призначити йому покарання у розмірі, що перевищує 2/3 максимального строку покарання, передбаченого санкцією цієї норми кримінального закону. Просить вважати особу засудженим за ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК до позбавлення волі строком на 10 років. Доводи прокурора щодо необхідності пом'якшення покарання відповідно до ч. 3 ст. 68 КК, оскільки довічне позбавлення волі за вчинення готування до злочину та вчинення замаху на злочин не застосовується, колегія суддів вважає необґрунтованими відповідно до ч. 1 ст. 65 КК. Згідно з санкцією ч. 2 ст. 115 КК найбільш суворим видом покарання за вчинення злочинів, передбачених у диспозиції цієї статті, є покарання у виді довічного позбавлення волі. Враховуючи те, що покарання у виді довічного позбавлення волі не належить до строкових видів покарання і відповідно від нього не можна відрахувати дві третини, суд при призначенні покарання засудженому за ч. 2 ст. 15 та п. 1 ч. 2 ст. 115 КК, не повинен був керуватися положеннями ч. 3 ст. 68 КК. За таких обставин при призначенні покарання засудженому за замах на вчинення злочину судом першої інстанції ухвалено законне та обґрунтоване рішення. Після цього ця справа потрапила на розгляд Першої та Другої судової палати Касаційного кримінального суду (далі – ККС). Ухвалою від 15 серпня 2019 р. колегія суддів Першої судової палати ККС (*справа № 664/425/16-к, провадження № 51-5797кп18*) [7] наголосила на, те що ЗУ від 7 вересня 2016 року № 1492-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав засуджених» (далі - Закон № 1492-VIII), який набрав чинності 08 жовтня 2016 року, статтю 68 КК було доповнено частиною 4, відповідно до якої довічне позбавлення волі за

вчинення готування до злочину та вчинення замаху на злочин не застосовується, крім як у випадках вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду в постанові від 31 січня 2019 року, враховуючи те, що ч. 4 ст. 68 КК передбачено імперативне обмеження, відповідно до якого довічне позбавлення волі за вчинення готування до злочину та вчинення замаху на злочин не застосовується, крім випадків вчинення злочинів, вичерпний перелік яких наведено в цій статті, дійшов висновку про те, що призначення покарання за замах на вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 115 КК, яке перевищує дві третини максимального строку у виді позбавлення волі, є неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність. Колегія суддів дійшла висновку, що при призначенні покарання засудженому підлягали застосуванню положення норми ч. 3 ст. 68 КК і призначене йому покарання не могло перевищувати двох третин максимального строку, тобто 10 років позбавлення волі. Але, на думку колегії суддів Першої судової палати ККС, таке застосування є помилковим, а тому Суд вважає за необхідне відступити від згаданого правового висновку з огляду на таке. Законодавець обмежив дискреційні повноваження суду при призначенні покарання за незакінчений злочин саме неможливістю застосувати найбільш суворий його вид. Натомість ці законодавчі зміни не торкнулися санкцій статей КК, якими передбачено покарання у виді довічного позбавлення волі. А тому є очевидним, що виключення з можливих до призначення покарань за незакінчений злочин довічного позбавлення волі не виключає можливості застосування іншого виду покарання, що в них міститься. Зокрема, у ч. 2 ст. 115 КК таким є позбавлення волі від 10 до 15 років. При цьому, на думку Суду, логіка законодавчих змін до ст. 68 КК свідчить про те, що необхідність доповнення її частиною четвертою у зазначеній редакції була обумовлена саме неможливістю застосування її ч. 2 та 3 до злочинів, за які передбачено покарання у виді довічного позбавлення волі. Але це не означає, що така

гуманізація покарання тягне за собою, так би мовити, її подвоєння - крім виключення можливості застосування у таких випадках довічного позбавлення волі, ще й виключення можливості призначення покарання у виді позбавлення волі більшого, ніж на 7,5 або 10 років відповідно. За таких обставин колегія суддів Першої судової палати ККС вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеному в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати ККС у постанові від 31 січня 2019 року. Нещодавно Об'єднана палата ККС Верховного Суду на підставі Постанови від 2 грудня 2019 р. (*справа № 664/425/16-к, провадження № 5790кмо18*) [8] вирішила цю ситуацію. Що стосується аргументів, викладених у касаційних скаргах, про недодержання судами нижчих інстанцій правил ч. 3 ст. 68 КК, то вони є неприйнятними. Виходячи з системного аналізу положень згаданих частин ст. 68 КК, закон зобов'язує суд або знизити розмір (ч. 3), або забороняє застосувати (ч. 4), але виключно лише один і лише найбільш суворий вид основного покарання з числа тих, що передбачені у відповідній санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини КК. Із цього випливає, що за одним кримінальним провадженням стосовно одного і того ж самого діяння і щодо однієї і тієї самої особи, яка вчинила це діяння, вказані положення не можуть бути застосовані двічі - і до найбільш суворого, і до менш суворого покарання, які альтернативно передбачені у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини КК. Отже, якщо в санкції норми Особливої частини КК альтернативно передбачено довічне позбавлення волі, то положення ч. 3 ст. 68 КК не можуть застосовуватися до таких осіб, виходячи з максимального покарання у виді позбавлення волі на певний строк, оскільки найбільш суворим видом покарання, передбаченим санкцією, залишається довічне позбавлення волі.

Також актуальним є питання, чи має право суд при застосуванні ч. 2 та 3 ст. 68 КК

призначити покарання нижче ніж мінімальна межа основного покарання, встановлена в санкції Особливої частини КК? Тому не менш важливим є межі при пом'якшенні покарання за приписами ч. 2 та 3 ст. 68 КК, бо в будь-якій ситуації суд не може призначити покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої для відповідного виду покарання в нормах Загальної частини КК [9, с.322] Ігнорування цього правила призведе до, по-перше, невідповідності загальним засадам призначення покарання, а саме п. 2 ч. 1 ст. 65 КК, згідно з якою суд призначає покарання відповідно до положень Загальної частини КК, по-друге, невідповідності нормам Загальної частини КК, які встановлюють мінімальні межі для певних видів покарань, це ст. 53, 55-63 КК. Для запобігання виникненню цього питання пропоную на законодавчому рівні закріпити у ст. 68 КК положення наступного змісту: «суд не має права призначити покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої для відповідного виду покарання в Загальній частині КК».

Висновок. Частини 2 та ч. 3 ст. 68 КК є далекими від досконалості, чим порушується ряд принципів і законні права та інтереси людей. Для усунення недоліків пропоную визначити застосування ст. 68 КК як право суду, а не обов'язок. Також невірним на сьогоднішній день залишається питання призначення покарання, коли після застосування ч. 2 чи ч. 3 ст. 68 КК найвища межа покарання стає рівною, або меншою найнижчої межі і саме для цього необхідно внести певні роз'яснення у вигляді примітки до вищезазначеної статті або ж Верховному Суду узагальнити практику призначення покарання в подібних випадках, а також визначити правила одночасного застосування ч. 3 ст. 43 КК та ч. 2 чи ч. 3 ст. 68 КК. Також, необхідно пам'ятати, що суд не може призначити покарання нижче найнижчої межі, встановленої для відповідного виду покарання. На мою думку, без таких змін ефективно застосування ст. 68 КК неможливе.

Список використаних джерел:

1. Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо гуманізації кримінальної відповідальності: Закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270-17#o31> (дата звернення 10.03.2020).
2. Про практику призначення судами кримінального покарання: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 № 7. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-03/page> (дата звернення 10.03.2020).
3. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, В. І. Борисов та ін.; за ред. В. Я. Тація, В. І. Тютюгіна, В. І. Борисова. 6-те вид., перероб. і допов. Харків: Право, 2020. 584 с.
4. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. Х.: Право, 2010. Вип. 19. 330 с. URL: https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2019/02/sbirnik_19.pdf (дата звернення 10.03.2020).
5. Вирок Скадовський районний суд Херсонської області від 25 листопада 2016 р., судова справа № 664/425/16-к. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/62981073>.
6. Ухвала Апеляційного суду Херсонської області від 30 січня 2018 р., судова справа № 664/425/16-к. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/71902760>.
7. Ухвала Першої судової палати ККС у складі Верховного Суду від 1 серпня 2019 р., судова справа № 664/425/16-к. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/83782895>.
8. Постанова об'єднаної палати ККС Верховного Суду від 2 грудня 2019 р., судова справа № 664/425/16-к. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/86162661>.
9. Тютюгін В.І. Питання гуманізації кримінальної відповідальності та їх реалізація в деяких законодавчих новелах. *Проблеми законності*: Респ. міжвідом. наук. зб. Х.: Нац. юрид. Акад. України, 2009. Вип. 100. С. 313–323 URL: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/PROBLEM/Pr_zak100.pdf (дата звернення 10.03.2020).
10. Кримінальний кодекс України: зі змінами та доповненнями станом на 9 вересня 2019 року (Зміни, внесені Законом України № 2617-VIII від 22.11.2018 р., набувають чинності 01.01.2020 р.) / уклад. та підгот. В. І. Тютюгін. Харків: Право, 2019. 332 с.

References:

1. Pro vnesennia zmin do Kryminalnoho ta Kryminalno-protsesualnoho kodeksiv Ukrainy shchodo humanizatsii kryminalnoi vidpovidalnosti: Zakon Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270-17#o31> (data zvernennia 10.03.2020).
2. Pro praktyku pryznachennia sudamy kryminalnoho pokarannia: Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 24.10.2003 № 7. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-03/page> (data zvernennia 10.03.2020).
3. Kryminalne pravo Ukrainy: Zahalna chastyna: pidruchnyk / V. Ya. Tatsii, V. I. Tiutiuhin, V. I. Borysov ta in.; za red. V. Ya. Tatsiia, V. I. Tiutiuhina, V. I. Borysova. 6-te vyd., pererob. i dopov. Kharkiv: Pravo, 2020. 584 s.
4. Pytannia borotby zi zlochynnistiu: zb. nauk. pr. / redkol.: V. I. Borysov ta in. Kh.: Pravo, 2010. Vyp. 19. 330 s. URL: https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2019/02/sbirnik_19.pdf (data zvernennia 10.03.2020).
5. Vyrok Skadovskyi raionnyi sud Khersonskoi oblasti vid 25 lystopada 2016 r., sudova sprava № 664/425/16-k. *Yedyni derzhavni reiestr sudovykh rishen*. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/62981073>.

6. Ukhvala Apeliatsiinoho sudu Khersonskoi oblasti vid 30 sichnia 2018 r., sudova sprava № 664/425/16-k. *Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen*. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/71902760>.
7. Ukhvala Pershoi sudovoi palaty KKS u skladi Verkhovnoho Sudu vid 1 serpnia 2019 r., sudova sprava № 664/425/16-k. *Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen*. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/83782895>.
8. Postanova ob`iednanoi palaty KKS Verkhovnoho Sudu vid 2 hrudnia 2019 r., sudova sprava № 664/425/16-k. *Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen*. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/86162661>.
9. Tiutiuhin V.I. Pytannia humanizatsii kryminalnoi vidpovidalnosti ta yikh realizatsiia v deiakykh zakonodavchych novelakh. *Problemy zakonnosti: Resp. mizhvidom. nauk. zb. Kh.: Nats. yuryd. Akad. Ukrainy*, 2009. Vyp. 100. S. 313–323 URL: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/PROBLEM/Pr_zak100.pdf (data zvernennia 10.03.2020).
10. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: zi zminamy ta dopovnenniamy stanom na 9 veresnia 2019 roku (Zminy, vneseni Zakonom Ukrainy № 2617-VIII vid 22.11.2018 r., nabuvaiut chynnosti 01.01.2020 r.) / uklad. ta pidhot. V. I. Tiutiuhin. Kharkiv: Pravo, 2019. 332 s.